

LOS AMORES DE MADRID.

«Por la Virgen del Pilar,
por San Vicente Ferrer
que me deje usted le pido;
dejeme usted Doña Inés!
Mis amores se acabaron
y mis palabras de miel
al agotarse el bolsillo

que era mi vida y mi fé!
Y con ese pergamino
se ha llegado usted á creer
que así... sin otro aliciente
la amara yo... ¡que sandez!
—Ingrato mal caballero!
¡Chicuelo que amamanté!

á quien vestí de alto abajo
e di asilo y de comer;
el gastó mis doblones...
ese es el pago cruel
con que premias los afanes
de una escualida muger?
O se calla, ó por Dios santo,
que la estampo en la pared
sin miramiento ninguno;
Señora, me apesta usted!
Deslenguado! eso me dices!
insultas mi doncelléz
porque ya no tengo un duro
de que puedes disponer?
Juegue usted á la loteria,
y si consigue obtener
un premiecito decente
á quererla volveré.
Escribale á su compadre
que es rico y la quiso bien;
y que le mande mil duros
ò dos mil por esta vez.
En fin dé usted algunos pasos,
esa es mucha dejadéz
mire usted á Doña Quiteria,

como no falta al café
ni al teatro, ni á los toros,
ni al mas brillante *soiré*
porque ¿porque tiene un bolso
como un coche de alquiler!
Esa si que es una mina
que explotar no alcanzaré
pues adora á Don Pepito
y se desvive por él!
Empeñe usted el abanico,
la sombrilla, el alfiler,
la saboneta de plata,
la camisa y el corsé;
haga de todo almoneda,
que bien puede recoger
para que echemos un dia
en Pinton ó en Aranjuez
sinó, vaya usted al demonio
pues tan solo Lucifér
cargará con sus setenta
ó algun mozo de cordel!
Así le hablaba en la Corte
á una vieja su doncél,
que en Madrid siempre hay de sobra
amantes de este jaéz,

FIN.

EL CONSEJO DE UN AMIGO.

Diego se quiere casar,
Diego se ha sorbido el juicio;
Diego no sabe el bullicio
De ese gremio en que vá á entrar:
Tiene amor, en hora buena
Pero el amor pasa, y luego?
¡Pobre mozo me dá pena,
Mira, no te cases, Diego.

Lo que te ha de suceder
Te lo pudiera contar,
Pues he surcado ese mar
En que te vas á meter,
In primis, no verás nada,
Pues todo marido es ciego,
Es una chanza pesada,
Mira, no te cases, Diego.

40
En el libro soberano
Del destino, escrito está
Que el que cuernos te pondrá,
Tu lo llesves de la mano;
El que verás mas inerte,
El que tu creerás mas lego,
Será el que te ponga en suerte;
Mira, no te cases, Diego.

Si eres, celoso serás
Un tirano insorpotable,
Si eres un marido amable,
Un Juan Lanas, y no mas;
Duro; te dirán cernicalo,
Si débil otra te pego,
Antes de tragar, masticalo,
Mira, no te cases, Diego.

Verás una, dos y tres,
Que te gusten, y no poco
Serás para ellas, lo que es
Para los niños, el coco.
Aunque digas la verdad
No harán caso de tu ruego,
Es una barbaridad,
Mira no te cases, Diego.

Hay mas, si te dan las minas
Todas de hallende el atlante.
No hay con ellas lo bastante
Para blonda y papalinas;
Devora mas, en mi juicio,
Cualquiera muger que un fuego,
Si ir no quieres al hospicio,
Mira, no te cases, Diego.

¿Que es lo que te has figurado
Que es un marido? un estorbo,
Un ente tonto y pesado
Un cuasi cólera morbo,
Que cuando ha perdido el oro
Pierde la paz, y el sosiego,
Creéme, pasate al moro,
Antes no te cases, Diego.

Es un milagro encontrar
Muger que sea completa,
La que no es tonta es coqueta,
La hermosa, no sabe amar,
A mí me ha tocado un angel,
Me quiere con todo el fuego,
Si tu encuentras un arcángel,
Mira, no te cases, Diego.

FIN.

Carmona:-1861.

Imprenta de D. José M. Moreno, calle de Madre de Dios núm. 1.